

Compliance mit Förderbedingungen: Handlungsfeld für institutionelle Open-Access-Repositoryen

Handreichung

Autor:innen:

Lisa Matthias

<https://orcid.org/0000-0002-2612-2132>

Heinz Pampel

<https://orcid.org/0000-0003-3334-2771>

Christopher Onzie Khamis

<https://orcid.org/0009-0003-0654-2839>

Laura Rothfritz

<https://orcid.org/0000-0001-7525-0635>

Danksagung

Das Pro OAR DE Team bedankt sich bei den Teilnehmenden des Vernetzungsforums „Compliance mit Förderbedingungen als Handlungsfeld für institutionelle Open-Access-Repositoryen“ für die Mitarbeit. Die vorliegende Handreichung dokumentiert diese Veranstaltung.

Zitationsvorschlag

Matthias, L. Pampel, H., Khamis, C. O. & Rothfritz, L. (2025). *Compliance mit Förderbedingungen: Handlungsfeld für institutionelle Open-Access-Repositoryen*. Handreichung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18085346>

Lizenz

Inhalte in dieser Handreichung sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](#).

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Förderkennzeichen

16KOA001

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	4
Einleitung	6
Herausforderungen und Lösungen	8
Anforderungen	8
Forschende	10
Technische Lösungen	12
Vielfalt an Publikationsformen	13
Weitere Herausforderungen	16

Kurzfassung

Die vorliegende Handreichung fasst die Ergebnisse des sechsten Vernetzungsforums zum Thema „Institutionelle Repositorien und Compliance mit Förderbedingungen“ zusammen, das im Rahmen des vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderten Projekts „Professionalisierung der Open-Access-Repositorien-Infrastruktur in Deutschland (Pro OAR DE)“ am 07. Juli 2025 stattfand.

In thematischen Arbeitsgruppen identifizierten Teilnehmer:innen zentrale Herausforderungen und erarbeiteten praxisnahe Lösungsansätze:

Anforderungen: Die Teilnehmenden identifizierten mehrere Herausforderungen bei der Einhaltung von Compliance-Vorgaben, die z. B. durch Förderorganisationen im Rahmen von Open-Access-Leit- und Richtlinien formuliert werden: die kontinuierliche Entwicklung der Compliance-Kriterien, die klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten, die effektive Kommunikation zwischen verschiedenen Akteuren sowie begrenzte Ressourcen. Ein spezifisches Problem im Bereich der Sicherstellung von Compliance ist die häufig unzureichende Information der Forschenden über relevante Anforderungen. Als Lösungsansätze wurden die Etablierung von Serviceleistungen zur Kuratierung von Repositoriums-Inhalten, automatisierte Prüfmechanismen sowie die Bereitstellung von Best Practices vorgeschlagen. Die Einbindung von Data Champions als Testimonials innerhalb der Institution wurde als besonders effektiv hervorgehoben.

Forschende: Bei der Beratung von Wissenschaftler:innen zu Compliance-Anforderungen identifizierten die Teilnehmenden mehrere Herausforderungen, z. B. die Bestimmung des Compliance-Status des eigenen Repositoriums ohne klare Standards, die stark variierenden Anforderungen unterschiedlicher Drittmittelgeber und die Schwierigkeit, Zugang zu Forschenden zu bekommen. Als Orientierungshilfen empfahlen die Teilnehmenden die Nutzung der Whitelist der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für Fachrepositorien und die Einhaltung der TRUST-Prinzipien. Für eine effektive Beratung sei es entscheidend, die Spezifika der relevanten Förderrichtlinien zu ermitteln und mögliche nicht-öffentliche Informationen bei den Forschenden zu erfragen.

Technische Lösungen: Technische Hürden umfassen die Implementierung spezifischer Metadatenfelder, die Vergabe von persistenten Identifikatoren (PIDs), die Indexierung und Sichtbarkeit in Suchdiensten, den Upload großer Datensätze sowie die Kuratierbarkeit von Daten und das Rechte- und Rollenmanagement. Als Lösungsansätze empfahlen die Teilnehmenden Zertifizierungen als ersten Schritt zur Compliance-Erfüllung, die Eingrenzung der Anwendungsfälle des Repositoriums, eine Marktanalyse verfügbarer Softwarelösungen mit Kostenabschätzung unter Berücksichtigung der per-

soneller Ressourcen beim Betrieb des Repositoriums. Zudem könnten Synergien mit Partner-Hochschulen genutzt werden, auch um die Interoperabilität zwischen Systemen zu erreichen.

Vielfalt an Publikationsformen: Die Teilnehmenden identifizierten zahlreiche Herausforderungen durch die Diversität wissenschaftlicher Veröffentlichungsformate: begriffliche Unklarheiten bei Repositorien, unterschiedliche Compliance-Anforderungen verschiedener Förderorganisationen und spezielle Anforderungen für Forschungsdaten. Praktische Probleme betreffen die Verknüpfung von Publikationen mit Forschungsdaten sowie unklare Verantwortlichkeiten. Als Lösungsansätze wurden eine verteilte Beratungsstruktur mit fachspezifischen Arbeitsgruppen, transparente Kommunikation und die Nutzung von Helpdesks der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) empfohlen.

Weitere Herausforderungen: Zentrale Probleme sind die Anforderungen der Europäischen Kommission und die Transparenz bezüglich der Vertrauenswürdigkeit von Repositorien. Für Autor:innen entstehen Unklarheiten durch neue Digital Object Identifiers (DOIs) bei Zweitveröffentlichungen, während Repositorienbetreiber Schwierigkeiten haben, Publikationen aus EU-Projekten zu identifizieren. Als Lösungen empfahlen die Teilnehmenden kontinuierliche Kommunikation über Dienstleistungen, um die Nutzung von Repositorien zu fördern, sowie die Einrichtung kontrollierter Projektlisten mit API-Schnittstellen durch Förderorganisationen wie die DFG oder die Ministerien von Bund und Länder.

Einleitung

Das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderte Projekt „Professionalisierung der Open-Access-Repositoryn-Infrastruktur in Deutschland (Pro OAR DE)“¹ fördert die Weiterentwicklung von Open-Access-Repositoryn (OAR) in Deutschland in einem offenen und kooperativen Ansatz. Neben wissenschaftlichen Studien zur Landschaft der institutionellen Repositoryn veranstaltete das Projekt eine Reihe von virtuellen Vernetzungsforen.

Im sechsten virtuellen Vernetzungsforum zum Thema Institutionelle Repositoryn und Compliance mit Förderbedingungen am 07. Juli 2025 wurde mit knapp 100 Teilnehmenden aus der Community der Open-Access-Professionals (OA-Beauftragte, Repositoryn-Manager:innen, Leitungspersonal von Bibliotheken, Rechenzentren und Datenzentren) das Zusammenspiel von institutionelle Open-Access-Repositoryn und Compliance mit Förderbedingungen.

Nach einer inhaltlichen Einführung durch das Projektteam referierten die Expert:innen Michael Geuenich (Deutsche Forschungsgemeinschaft) und Anna Pelagotti (European Research Council Executive Agency). Geuenich stellte die Fördermöglichkeiten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für Repositoryn vor, wobei er besonders auf das Programm “Infrastrukturen für wissenschaftliches Publizieren” einging. Er erläuterte die Bedingungen für Projektveröffentlichungen, die Bedeutung korrekter Funding Acknowledgements und das Verfahren zur Veröffentlichung von Abschlussberichten. Pelagotti präsentierte die Ergebnisse der Studien des Europäischen Forschungsrats (ERC) zur Bereitschaft von Repositoryn, ERC-Geförderten die Einhaltung der Open-Science-Verpflichtungen von Horizon Europe zu ermöglichen. Sie betonte die Herausforderungen bei der Umsetzung der Open-Science-Anforderungen und stellte die aktuelle Landschaft von Repositoryn vor und erläuterte die Kriterien für “vertrauenswürdige Repositoryn” gemäß den Anforderungen von Horizon Europe. Sie betonte dabei ausdrücklich, dass die vorgestellte Übersicht nicht als Whitelist zu verstehen sei, sondern vielmehr als Informationsgrundlage und Werkzeug zur Selbsteinschätzung dienen sollte.

¹ Webseite: <http://hu.berlin/pro-oar-de>. Projektantrag: Pampel, H., & Rothfritz, L. (2023). *Professionalisierung der Open-Access-Repositoryn-Infrastruktur in Deutschland (Pro-OAR-DE)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10173494>

Anschließend wurden in Kleingruppen handhabbare Lösungen für die folgenden Aspekte erarbeitet:

- Anforderungen
- Forschende
- Technische Lösungen
- Vielfalt an Publikationsformen
- Weitere Herausforderungen

Die Ergebnisse des Forums wurden durch das Projektteam in Form dieser Handreichung dokumentiert. Damit soll ein Beitrag zur Entwicklung von Best Practices im Bereich der Informationsinfrastrukturen geleistet werden.

Die Präsentationen des Vernetzungsforums sind offen zugänglich.²

²Matthias, L., Geuenich, M., & Pelagotti, A. (2025, July 7). *Pro OAR DE Vernetzungsforum: Institutionelle Repositorien und Compliance mit Förderbedingungen*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15831827>

Herausforderungen und Lösungen

Anforderungen

Herausforderung

Bei der Überwachung und Einhaltung von Compliance-Vorgaben und -Kriterien von Förderorganisationen sahen die Teilnehmenden vielfache Herausforderungen. Da sich Compliance-Vorgaben und -Kriterien stets weiterentwickeln, müssen sie fortlaufend beobachtet werden. Hierbei ist nach Ansicht der Teilnehmenden die klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten innerhalb der Institution besonders wichtig.

Eine wesentliche Herausforderung sahen die Teilnehmenden in der effektiven Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren. Dies betreffe sowohl den Dialog zwischen Forschenden und Infrastruktureinrichtungen als auch die interne Kommunikation, beispielsweise zwischen inhaltlich Verantwortlichen und technischen Mitarbeiter:innen, die an der Repositorienentwicklung beteiligt sind.

Dazu kommt, dass die Überwachung der Einhaltung von Compliance-Vorgaben und -kriterien Ressourcen kostet, was bei begrenzten Budgets zu Priorisierungskonflikten innerhalb der Einrichtungen führen kann.

Erschwerend kommt laut den Diskussionsteilnehmenden hinzu, dass Forschende oftmals nicht ausreichend über relevante Compliance-Anforderungen informiert sind. Sie betonten daher den Wert institutioneller Leitlinien, wie etwa die Publikationsrichtlinie der TU Dresden³, die allen Beteiligten als verbindliche Orientierung dienen kann. Der Erfolg solcher Richtlinien hängt jedoch maßgeblich davon ab, inwieweit ihr konkreter Mehrwert den Forschenden vermittelt werden kann.

³ *Publikationsrichtlinie der TU Dresden*. (n.d.). TU Dresden. Retrieved December 22, 2025, from <https://tu-dresden.de/forschung-transfer/forschungsinformationen/publikationsrichtlinie>

Lösungsvorschläge

Ein möglicher Lösungsansatz bestehe laut der Teilnehmenden darin, die Kuratierung von Repositoriums-Inhalten als Serviceleistung zu etablieren, etwa durch spezialisierte Data Stewards. Des Weiteren wurde die Einführung von automatisierten technischen Prüfmechanismen für Compliance-Anforderungen als zielführend angesehen.

Erste Schritte könnten für Kolleg:innen darin bestehen, dass Best Practices als Beispiele gesammelt und zentral zur Verfügung gestellt werden. Besonders hilfreich könne es sein, Testimonials gezielt einzubinden, die z. B. als Data Champions⁴ fungieren und ihr Wissen innerhalb der Institution weitergeben, wie beispielsweise an der TU Dortmund.

⁴ *Data Champions*. (n.d.). TU Dortmund. Retrieved December 22, 2025, from <https://fdm.tu-dortmund.de/fdm-an-der-tu-dortmund/data-champions>

Forschende

Herausforderung

Am Thementisch “Forschende” identifizierten die Teilnehmenden Herausforderungen bei der Beratung von Wissenschaftler:innen zur Erfüllung von Compliance-Anforderungen. In Anlehnung an den Expert:innen-Beitrag von Anna Pelagotti sahen Teilnehmende die Feststellung des Compliance-Status des eigenen Repositoriums als Kernproblem. Zudem können die Anforderungen je nach Drittmittelförderung, und manchmal je nach Projekt, erheblich variieren, wobei die DFG-Whitelist⁵ einen wertvollen Orientierungspunkt bietet.

Ein weiteres Hindernis ist der Zugang zu den Forschenden selbst, um von ihren Anträgen und Projekten zu erfahren und so die Notwendigkeit einer zielgruppengerechten Beratung festzustellen. Die Teilnehmenden berichteten, dass allgemein Informationsveranstaltungen zum Forschungsdatenmanagement häufig schwach besucht werden oder von Wissenschaftler:innen als nachrangig betrachtet werden. Forschende wenden sich teilweise nur an einzelne der beteiligten Stellen oder nutzen entsprechende Angebote nicht durchgängig, etwa im Bereich Forschungsdatenmanagement oder Forschungsförderung.

Auch sei die Empfehlung geeigneter Repositorien teils herausfordernd, da unklar sei, welche Repositorien auf welcher Basis empfohlen werden sollten.

Selbst etablierte Qualitätsmerkmale wie Zertifikate bieten, so die Teilnehmenden, nur begrenzt Orientierung. Das DINI-Zertifikat beispielsweise gilt ausschließlich für reine Text-Repositorien. Für institutionelle Forschungsdatenrepositorien existieren derzeit, so die Teilnehmenden, keine optimalen Zertifizierungsmöglichkeiten. Zudem fehle ein einheitlicher Überblick über vorhandene Zertifikate. Ein übersichtlicher Kriterienkatalog könnte hier unterstützend wirken, indem er beispielsweise beschreiben könnte, welche Inhalte in einer Förderpolicy umgesetzt werden müssen.

⁵ DFG-Whitelist für fachspezifische Repositorien. (2024, February 2). <https://www.dfg.de/resource/blob/176038/dfg-whitelist.pdf>

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden empfahlen eine Reihe von Maßnahmen für Compliance-Checks. Zunächst sei die DFG-Whitelist zu beachten, die sich allerdings ausschließlich auf Fachrepositorien beziehe. Die TRUST-Prinzipien⁶ bieten eine weitere solide Grundlage für den Betrieb von Repositorien.

Für die tägliche Beratungspraxis formulierten die Teilnehmenden einige strategische Leitfragen: Auf welcher Ebene sind die relevanten Förderrichtlinien zu finden – beim Förderer insgesamt, im spezifischen Programm oder sogar in der einzelnen Ausschreibung? Besonders aufschlussreich sei die Frage, ob Forschende möglicherweise Informationen erhalten haben, die für Beratende auf öffentlichen Webseiten nicht zugänglich sind.

⁶Lin, D., Crabtree, J., Dillo, I., Downs, R. R., Edmunds, R., Giaretta, D., De Giusti, M., L'Hours, H., Hugo, W., Jenkyns, R., Khodiyar, V., Martone, M. E., Mokrane, M., Navale, V., Petters, J., Sierman, B., Sokolova, D. V., Stockhause, M., & Westbrook, J. (2020). The TRUST Principles for digital repositories. *Scientific Data*, 7(1), 144. <https://doi.org/10.1038/s41597-020-0486-7>

Technische Lösungen

Herausforderung

Am Thementisch “Technische Lösungen” tauschten sich die Teilnehmenden über die Herausforderungen bei der Einhaltung nationaler und internationaler Fördervorgaben sowie bei der Gewährleistung von Interoperabilität aus.

Als besonders schwierig stelle sich die Diskrepanz zwischen EU-Vorgaben und nationalen Förderrichtlinien heraus: Die europäischen Anforderungen, etwa im Rahmen der EU-Forschungsrahmenprogramme, erweisen sich als deutlich strenger und beinhalten spezifische Anforderungen an Repositorien⁷.

Auf der technischen Ebene identifizierten die Teilnehmenden eine Reihe praktischer Hürden, wie zum Beispiel die Implementierung spezifischer Metadatenfeldern und die Einhaltung entsprechender Standards. Hinzu käme die Notwendigkeit, persistente Identifikatoren (PIDs) vergeben zu können und offene Forschungsinformationen zu unterstützen.

Für viele Kolleg:innen seien die Indexierung und Sichtbarkeit in relevanten Suchdiensten (z. B. via OAI-PMH) sowie der Upload großer Datensätze mit Blick auf Open Data ebenfalls Hürden. Hinzu kämen die Kuratierbarkeit von Daten sowie das Rechte- und Rollenmanagement. Ein weiterer Diskussionspunkt war die Hinterlegung von Kostendaten—etwa über OpenAPC⁸ oder openCost⁹—wobei die Teilnehmenden darauf hinwiesen, dass diese Informationen durchaus auch außerhalb des Repositoriums und mit verschiedenen Systemen erfasst werden können.

Lösungsvorschläge

Als Empfehlungen für Kolleg:innen ergaben sich in der Diskussion folgende Ansätze. Erstens können Zertifizierungen als erster Schritt zur Erfüllung von Compliance-Anforderungen dienen. Die Eingrenzung der Anwendungsfälle des Repositoriums könne zudem die praktische Umsetzbarkeit verbessern. Eine Marktanalyse der verfügbaren Softwarelösungen mit anschließender Kostenabschätzung sei außerdem ratsam, um eine passende Lösung zu identifizieren. Dabei sollten die personellen Ressourcen betrachtet werden, besonders im Hinblick auf die Frage, ob eigenständige Programmierleistungen realisierbar sind. Schließlich wiesen die Kolleg:innen auch darauf hin, dass Synergien mit Partner-Hochschulen genutzt werden können, auch um Interoperabilität zwischen Repositorien-Software-Systemen zu verbessern.

⁷ European Commission. (2025, April 1). *EU Grants: AGA – Annotated Grant Agreement*. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf

⁸ *OpenAPC*. (n.d.). Retrieved December 23, 2025, from <https://www.openapc.net>

⁹ *openCost—Automated, standardized delivery and open provision of publication costs and publishing agreements*. (n.d.). openCost. Retrieved December 23, 2025, from <https://www.opencost.de>

Vielfalt an Publikationsformen

Herausforderung

Am Thementisch “Vielfalt an Publikationsformen” diskutierten die Teilnehmenden über die Komplexität der Compliance mit Förderbedingungen angesichts der zunehmenden Diversität wissenschaftlicher Publikationsformen. Als zentrale Herausforderungen identifizierten die Teilnehmenden Fragen zur Standardisierung, Fragen zur Ausgestaltung in den Einrichtungen, Besonderheiten der Publikationsformate, rechtliche und technische Aspekte, sowie Fragen zum zentralisierten Monitoring.

Mehrere grundlegende Herausforderungen zeigen sich bereits auf der begrifflichen Ebene. Diese beständen hinsichtlich der Definition von Repositorien, insbesondere in Abgrenzung zu Infrastrukturen für Forschungsdaten sowie dahingehend, ob der Begriff „Open Access“ primär auf Textpublikationen beschränkt werden sollte oder auch auf Forschungsdaten anwendbar sei, wobei Datenrepositorien oft zumindest für Metadaten offen seien. Im Forschungsbereich gäbe es sehr unterschiedliche Definitionen dessen, was genau eine Publikation ist. Die Kolleg:innen bemängelten fehlende Möglichkeiten für Feedback über ihre praktischen Erfahrungen an Fördermittelgeber, so dass diese angemessen berücksichtigt werden können.

Die verschiedenen Compliance-Anforderungen unterschiedlicher Förderer erschweren eine allgemeine Standardisierung erheblich. Hier wäre ein Minimalstandard eine hilfreiche Orientierung. Die DFG-Whitelist wurde zwar als nützlich bewertet, sei aber für viele Fachbereiche nicht spezifisch genug.

Forschungsdaten als eigenständige Publikationsform bringen möglicherweise spezielle Compliance-Anforderungen mit sich, insbesondere im Hinblick auf Metadaten. Die Etablierung von Pflicht-Metadatenfeldern könnte hier für mehr Klarheit sorgen, so die Teilnehmenden. Die Gruppe sah zudem Herausforderungen der Maschinenlesbarkeit für KI-Anwendungen. Es sei unklar, ob dies die “Version of Record”-Anforderung erfüllt und zukünftig in den Compliance-Anforderungen festgelegt werden müsse.

Eine praktische Hürde bilde die Verknüpfung von Publikationen mit zugehörigen Forschungsdaten, etwa wenn bei der Veröffentlichung der Daten der DOI der Textpublikation noch nicht bekannt ist und später nicht ergänzt wird. Zusätzlich müssen weitere Formate wie Workshopberichte, Poster oder Open Educational Resources (OER) berücksichtigt werden. Die Verknüpfung sei ebenfalls eine Herausforderung bei Repositorien, die ausschließlich mit Forschungsdaten arbeiten und keine Textveröffentlichungen aufnehmen.

Die Frage der Verantwortlichkeiten für den Betrieb und die Beratung zu Repositorien sowie zur Einhaltung der Compliance seien häufig unklar, da bei Textpublikationen oft die Bibliothek zuständig sei, während bei Datenrepositorien die Frage aufkäme, ob dies ebenfalls in den Aufgabenbereich der Bibliothek als Veröffentlichungsorgan der Universität falle. Die Identifizierung

geeigneter Netzwerke und Initiativen, die Unterstützung anbieten, wurden ebenfalls als Herausforderung benannt. Beispielsweise richten sich Open-Access-Projekte eher an Textpublikationen. während der NFDI¹⁰ sich eher auf Datenpublikationen spezialisiert.

Rechtliche Rahmenbedingungen, etwa zu Lizenzen oder Eigentumsverhältnissen von Forschungsdaten, stellen eine weitere Herausforderung dar. Auch die angemessene Nennung beteiligter Personen – von der Autorenschaft bis zur CRediT¹¹ (Contributor Role Taxonomy) – variiert je nach Fachgebiet und Publikationsart, wobei die Teilnehmenden betonten, dass Rechtsberatung ausschließlich durch Jurist:innen erfolgen kann.

Ein zentrales Problem bleibt die institutionsweite Zusammenführung aller Publikationen, besonders wenn fachspezifische Lösungen bevorzugt und institutionelle Repositorien nicht gefördert werden. Wie kann eine Forschungseinrichtung alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen zentral erfassen, und welches Personal kann ein korrektes Reporting der Forschenden unterstützen? Die Rolle des Monitorings wurde kritisch reflektiert, insbesondere hinsichtlich der Gefahr kompetitiver Vergleiche.

¹⁰ NFDI: Nationale Forschungsdateninfrastruktur e.V. (n.d.). Retrieved December 23, 2025, from <https://www.nfdi.de>

¹¹ Contributor Role Taxonomy (CRediT). (n.d.). CRediT. Retrieved December 23, 2025, from <https://credit.niso.org>

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden empfahlen eine offene Haltung gegenüber fachlicher Expertise als essenziell. Bei Unsicherheiten sollten frühzeitig Fachexpert:innen hinzugezogen werden, um disziplinspezifisches Wissen einzubeziehen.

Da weder einzelne Personen noch zentrale Beratungsstellen alle fachspezifischen Anforderungen überblicken können, empfahlen die Teilnehmenden, gerade für Volluniversitäten, eine verteilte Beratungsstruktur. Fachspezifische Arbeitsgruppen ermöglichen spezialisierte Beratung, die disziplinspezifischen Anforderungen gerecht werden können. Den Kolleg:innen wurde empfohlen, die Koordination durch festgelegte Ansprechpersonen und regelmäßige Abstimmungen sicherzustellen, hierzu gehören auch Workflows für klare Verantwortlichkeiten. Insbesondere bei getrennten Verantwortlichkeiten für Textpublikationen und Forschungsdaten benötige es transparente Kommunikation und regelmäßige Abstimmungen zwischen den Beteiligten.

Die Teilnehmenden empfahlen den Kontakt zu den NFDI-Helpdesks (insbesondere die AG FDM-Helpdesk Netzwerk¹² der Sektion EduTrain¹³) und deren fachspezifischer Expertise. Außerdem wurde empfohlen, darüber hinaus strategisch zu überlegen, wie mit Bedarf von Expert:innen umzugehen sei, da sich viele verfügbare Handreichungen primär an Anfänger:innen richten und spezifischere Anleitungen für fortgeschrittene Nutzer:innen benötigt werden. Auch wurde der Helpdesk von open-access.network im Bereich der Textpublikationen erwähnt.

¹² *Working Group RDM Helpdesk Network*. (n.d.). NFDI. Retrieved December 23, 2025, from <https://www.nfdi.de/section-edu-train/working-group-rdm-helpdesk-network>

¹³ *Section Training & Education*. (n.d.). NFDI. Retrieved December 23, 2025, from <https://www.nfdi.de/section-edutrain>

Weitere Herausforderungen

Herausforderung

Die Teilnehmenden des Thementischs “Weitere Herausforderungen” diskutierten über diverse Hürden bei der Compliance mit Förderbedingungen.

Eine zentrale Herausforderung seien dabei EU-Anforderungen. Die Forderung nach der Zugänglichmachung von Forschungsdaten über ein “trusted repository”¹⁴ bringe Unklarheiten mit sich, was mit “trusted repository” genau gemeint sei.

Für Autor:innen ergäbe sich bei der Zweitveröffentlichung von Publikationen eine potenziell verwirrende Situation, da diese bei der Einstellung in Repositorien häufig erneut mit einem DOI versehen werden. In der Folge existieren parallel mehrere Versionen derselben Publikation (gerade bei Publikationen, die unter CC-BY lizenziert sind) mit unterschiedlichen persistenten Identifikatoren, was sich Forschenden teilweise nur schwer vermitteln lässt. Auch für Repositoriumsbetreibende ergäben sich erhebliche Herausforderungen bei der Identifikation von Publikationen aus EU-Projekten (mit verpflichtender Zweitveröffentlichung).

Eine weitere Herausforderung bestehe in der Gestaltung attraktiver Dienstleistungen, da Forschende nicht immer einen ausreichenden Anlass (Incentives) haben, Förderangaben zu machen oder Berichte zu veröffentlichen. Insbesondere bei der Nennung von Funding Acknowledgements wurde ein erhöhter Handlungsbedarf identifiziert. Uneinheitliche oder unvollständige Angaben können dazu führen, dass Fördervorgaben nicht erfüllt oder Förderzusammenhänge nicht korrekt abgebildet werden. Dies betrifft sowohl die formale Nachweisführung gegenüber Fördermittelgebern als auch die maschinelle Auswertbarkeit entsprechender Metadaten in Repositorien und Nachweissystemen.

Als besonders wichtiges Anliegen identifizierten die Teilnehmenden die Schaffung kontrollierter Projektlisten, die Forschenden eine unkomplizierte Möglichkeit bieten würden, ihre Projekte im Repository zu verzeichnen.

¹⁴ siehe Seite 382: European Commission. (2025, April 1). *EU Grants: AGA – Annotated Grant Agreement*. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf

Lösungsvorschläge

Um die Nutzung von Repositorien zu fördern, empfehlen die Teilnehmenden eine kontinuierliche Kommunikation über die eigenen Dienstleistungen. Eine durchdachte Kommunikations- und Öffentlichkeitsstrategie könne die Wahrnehmung und Nutzung dieser Angebote spürbar steigern.

Die Gruppe richtete zudem konkrete Erwartungen an die politischen Akteure. Sie beobachtete, dass die Verpflichtung zu Open Access und zum Forschungsdatenmanagement im Rahmen der EU-Förderbedingungen einen stärkeren Fokus auf institutionelle Angebote lenkt. Besonders attraktiv fänden sie die Einrichtung kontrollierter Projektlisten durch Förderorganisationen wie die DFG oder Bund und Länder. Solche Listen sollten über standardisierte Schnittstellen (APIs) abrufbar sein, um Forschenden eine einfache Eintragung ihrer Projekte zu ermöglichen.